

HET MAB VÓÓR 50 JAAR

door Prof. J. Nathans

Een onderwerp dat bij tijd en wijle weer opduikt en de aandacht vraagt is het beroepsgeheim en het verschoningsrecht van de accountant. De discussie komt eigenlijk pas goed op gang na het referaat van Van Essen in 1946 en de schrijver van 1931 graaft nog niet erg diep wanneer hij betoogt dat de vraag naar de toepasselijkheid van zijn beroepsgeheim door de accountant beantwoord moet worden na rekening te hebben gehouden niet alleen met het belang van de cliënt maar ook met de bevindingen zijner opdracht. Overigens laat hij zich positief uit over spreekplicht zodra de verklaring door publicatie gemeengoed is geworden of ook wel wanneer · b.v. in prospectus etc. · is geannonceerd: „De controle onzer administratie geschiedt door de firma X. en IJ. te Z”. Bij later gebleken onregelmatigheden moet de accountant dan mededelen hoe hij tot zijn verklaring is gekomen anders blijft er van zijn morele verantwoordelijkheid niets over.

Hoewel het hem bekend is dat in het algemeen en in het belang van de cliënten het beroepsgeheim wordt aangenomen stelt de auteur dat het zonder dat dat wettelijk is vastgelegd niet kan bestaan en aangezien het beroep niet wettelijk is geregeld er a fortiori van een regeling van het beroepsgeheim geen sprake kan zijn.

Het in het juninummer aangesneden onderwerp betreffende het accountants-honorarium brengt de pennen van een groot aantal koplopers in het beroep in beweging. De honorariumberekening op basis van de bestede tijd wint het in het algemeen wel, maar de vraag of het uurtarief gedifferentieerd kan, mag of moet worden naar de aard van de werkzaamheden en/of naar de bekwaamheid van de accountant blijft open staan. Dijker vraagt zich af of hier niet in de eerste plaats gezien moet worden naar de eisen welke de vakethiek stelt.

„Mag een accountant een balans waarin steekpenningen zijn verwerkt zonder voorbehoud teekenen?” Aldus dient het Lastige Geval XI zich aan. En dat zo'n halve eeuw voor de Lockheed affaire? Ach nee, zó voorlijk waren onze voorgangers ook weer niet. De vraagstelling was erg actueel, het verschijnsel van de steekpenningen was ruim verbreid; ik herinner mij dat in de spreekkamers van textiel fabrieken gedrukte waarschuwingen hingen dat verkopers, die privévoordelen beloofden aan employés van het bedrijf, op bedrijfstaksgewijs aangelegde zwarte lijsten zouden worden geplaatst. De vraag waar het dan ook om ging was dat van de steekpenningen geen kwitanties van derden aanwezig waren maar dat slechts een opstelling welke door commissarissen was nagezien en akkoord bevonden ter beschikking stond.

Wanneer de accountant meent daarom een voorbehoud te moeten maken hoe moet dat dan ongeveer worden geredigeerd? Ik ben benieuwd naar de ingediende oplossingen.